

ИСЛОМ ТАРИХИ ВА ҲУҚУҚ РИВОЖИДА ИҚТИСОДИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ КЕЛИШУВЛАР: НАЗАРИЙ ВА ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ

Abror Ubaydullayev Outpilla o'g'li - ТДЮУ “Давлат ва ҳуқуқ
назарияси” кафедраси ўқитувчиси
aubaydullayev227@gmail.com

Аннотация

Мақолада ислом ҳуқуқида шартнома институтининг назарий ва амалий асослари таҳлил қилинган. Тарихий жиҳатдан шартномалар исломдан аввал ҳам турли халқлар ҳуқуқий анъанасида мавжуд бўлгани, хусусан, Ҳаммураппи қонунлари ва Рим ҳуқуқида савдо, қарз ва ижара шартномалари тартибга солингани кўрсатилган. Бироқ уларнинг ҳуқуқий таснифи ва мукамал тартибга солиниши ислом ҳуқуқида кенг йўсинда ривожланди. Мақолада бу шартномаларнинг ҳуқуқий ва иқтисодий ҳаётдаги роли ҳамда уларнинг бугунги бозор муносабатлари ва ислом молия тизимидаги аҳамияти кўрсатилган. Шунингдек, Ўзбекистонда виждон эркинлиги ва диний таълим муассасалари фаолияти ҳам мақола доирасида таҳлил қилинган. Мақолада мазкур институтларнинг ҳуқуқий ва иқтисодий ҳаётдаги роли, бозор муносабатлари ва ислом молия тизимидаги аҳамияти таҳлил қилинган. Шунингдек, Ўзбекистонда виждон эркинлиги, диний таълим муассасалари ва халқаро академик марказлар фаолияти ҳам мақола доирасида кўриб чиқилган, бу эса миллий ва глобал ҳуқуқий муҳитда ҳуқуқ ва молиявий барқарорликни таъминлашдаги аҳамиятни очиб беради.

Калит сўзлар: ислом ҳуқуқи, фикх, шартнома, Марғинаний, Ал-Ҳидоя, виждон эркинлиги, диний ташкилотлар, халқаро Ислам академияси.

Кириш

Шартномалар инсоният цивилизацияси тараққиётининг ажралмас қисми ҳисобланади. Исломдан аввал ҳам шартнома муносабатлари қадимги давлатлар ҳуқуқий тизимларида мавжуд бўлган:

Ҳаммураппи қонунларида (м.а. XVIII аср) қарз олиш, савдо ва ижара шартлари қатъий қоидалар билан белгиланган. Масалан, агар қарздор қарзини ўз вақтида тўламаса, унинг мулки мусодара қилинган.

Рим ҳуқуқида (м.а. II аср – м. V аср) шартномалар махсус шаклларда ривожланган:

- *mutuum* – қарз шартномаси,
- *emptio-venditio* – сотиб олиш-сотиш шартномаси,
- *stipulatio* – оғзаки савол-жавоб орқали тузилган қатъий шартнома.

Бироқ бу тизимларда шартномалар турларининг ҳуқуқий моҳияти кўпроқ амалий тартиб билан чекланган, уларда адолат ва ҳалоллик тамойиллари ислом ҳуқуқидагидек алоҳида илмий-теологик асосланмаган эди. Рим ҳуқуқида шартнома бузилса цивил ва қонунчилик жазоси бўлган. Авесто ва қадим шарқ давлатлари қонуний манбаларида эса келишув бузилса диний ва жамоат жавобгарлиги назарда тутилади. Масалан, Рим ҳуқуқида *commodatum* (текин вақтинча фойдаланиш шартномаси) жоиз шартнома билан ўхшаш: тарафлар уни исталган вақтда бекор қилиши мумкин эди. Ҳаммураппи қонунларида эса бундай эркинлик чекланган, шартнома бекор қилинса жазо қўлланилар эди.

Шу қиёсий асос ислом ҳуқуқида ҳам акс этган: шартнома бузилса, ижро қилинмаса адолат ва жазо қафолатланган.

Ислом ҳуқуқи эса шартнома институтини ҳуқуқий тизимнинг марказий қисмига айлантирди. Савдо ва ижтимоий муносабатларда адолат, ҳалоллик ва ризолик тамойиллари асосида шартнома назарияси юксак даражада шаклланди.

Ислом ҳуқуқида шартномалар инсонлар ўртасидаги иқтисодий ва ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи муҳим восита ҳисобланади. Савдо, молия ва ижтимоий ҳаётда адолат ва ҳалоллик тамойилларини таъминлашда шартнома институтларининг ўрни

беқиёсдир. Шу боис, баъй турлари – баъйи жоиз, баъйи қотъ ва баъйи фосид шартномалар шариатда алоҳида тартибга солинган.

Бугунги кунда бозор иқтисодиётида ишончли ва адолатли шартнома муносабатларини шакллантириш глобал аҳамиятга эга бўлиб, ислом ҳуқуқидаги шартнома назариясини қайта тадқиқ этиш зарурияти кун тартибда турибди. Шунингдек, фуқароларнинг виждон эркинлиги, диний таълим муассасалари ва халқаро академияларда фикр ва ислом ҳуқуқи таълимнинг ривожланиши ҳам актуалдир.

Шартномалар инсонлар ўртасидаги иқтисодий ва ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи асосий восита ҳисобланади. Рим ҳуқуқида ҳам *contratus* турлари мавжуд бўлиб, мулк ва хизматлар алмашилиши қонун билан тартибга солинган. Қадимий Эронда Авесто манбаларида ҳам шартнома ва келишувлар муҳим ҳуқуқий институт сифатида рўйхатга олинган. Ислом ҳуқуқи эса бу институтни назарий асослаб, ижро механизмларини ва жазони белгилаган.

Мақолани тайёрлашда қийосий таҳлил, манбашунослик, тизимли ёндашув ва ҳуқуқий таҳлил усулларидан фойдаланилди. Асосий манбалар сифатида: *Ас-Сарахсий*, *Ал-Мабсум*, *Ибн Обидийн*, *Раҳдул-Мухтор ҳамда Бурхонуддин Марғинаний*, *Ал-Ҳидоя асарларининг таржималари* асос қилинди. Шу билан бирга, замонавий ҳуқуқий адабиётлар ва иқтисодий муносабатлардаги амалиёт таҳлил қилинди.

Шартнома (lot. *Contractus*) — бу икки ёки бир неча шахс ўртасида ҳуқуқий мажбуриятларни белгилаш мақсадида тузиладиган юридик ҳаракат. Шартнома араб тилидаги “аҳд” сўзига яқин маънода ишлатилади. У инсонлар ўртасидаги қонуний ва ахлоқий мажбуриятларни белгилайди. Аҳд — бу икки ёки ундан ортиқ шахслар ўртасида тузиладиган ва тарафлар учун ҳуқуқий ва диний мажбуриятларни юклайдиган келишув.

Ислом ҳуқуқида аҳд ҳам шартнома сифатида қўлланилади ва унинг турлари: чоиз (қонуний ва манфаатли), қотъ (қатъий ва мажбуриятли), фосид (ноқонуний ва шариатга зид).

Шу маънода, аҳд ва шартнома асосий тушунчалар бўйича бир-бирига яқин, фақат “аҳд” термини кўпроқ шариатий ва ахлоқий жиҳатдан қўлланса, “шартнома” умумий ҳуқуқий контекстада ишлатилади.

Шартнома, яъни аҳд, — бу шахслар ўртасида тузиладиган ва улар учун ҳуқуқий ҳамда ахлоқий мажбуриятларни белгилайдиган келишувдир. У инсон жамиятида ижтимоий ва иқтисодий муносабатларни тартибга солиш учун пайдо бўлган.

Тарихан шартнома қадимги даврда ҳам мавжуд бўлиб, Месопотамия, Қадимги Миср ва Римда шахслар ўртасида мол-мулк ва хизматлар учун оғзаки ёки ёзма келишувлар амал қилган. Масалан, Римда *stipulatio* — оғзаки шартнома шакли, тарафлар учун мажбурият юклайдиган ҳуқуқий восита бўлган. Демак, қадимги ҳуқуқий манбалар қадимги цивилизацияларда шартномалар оғзаки ва ёзма шаклда тузилганини кўрсатади. Месопотамияда аморлар ва Шумерларда товар сотуви, ер ижараси ва хизмат мажбуриятларини тартибга солиш учун глифа ёки йўзма клинопислар орқали келишувлар амал қилган. Қадимги Миср: Папирусларда ёзилган шартномалар мулк ва меҳнат муносабатларини қонунийлаштириш учун асос бўлган. Қадимги Римда эса, *Stipulatio* — оғзаки шартнома шакли бўлиб, у тарафлар орасида мажбуриятларни яратадиган ҳуқуқий восита ҳисобланган. Рим ҳуқуқида шартнома “схематик формализм” асосида тузилади ва унинг бузилишида фақат суд орқали даъво қилиш мумкин эди.

Ислом ҳуқуқида аҳд (шартнома) жуда муҳим аҳамиятга эга. Қуръон ва Ҳадисларда шахслар ўртасида тузиладиган шартномаларнинг қонунийлиги ва турлари кўрсатилган. Аҳд шариатга мувофиқ тузилса, тарафлар учун ҳуқуқий мажбурият яратади.

Шартномалар тарихи инсон жамиятида савдо, мол-мулк ва ижтимоий муносабатлар ривожланиши билан чамбарчас боғлиқ. Қадим даврларда жумладан, Месопотамия, Қадимги Миср ва Римда шартномалар асосан оғзаки ёки ёзма равишда тузилган. Масалан, Қадимги Римда *stipulatio* — оғзаки шартнома шакли, шахслар орасида ҳуқуқий мажбуриятларни яратади.

Ислом ҳуқуқида эса, шартнома (*баъй*) инсонлар ўртасидаги ижтимоий ва иқтисодий муносабатларни тартибга солишнинг асосий воситаси ҳисобланган. Шартнома инсонлар

ўртасида ишончни мустаҳкамлайди ва ҳуқуқий низоларнинг олдини олишда муҳим рол ўйнайди.

Баъй сўзи луғатда сотиш, сотиб олиш маъноларини билдиради. Шариат истилоҳида эса у икки томон ўртасида молу мулкни аниқ бир нарх эвазига ўтказиш шартномасини англатади. Баъй инсонларнинг иқтисодий ҳаётида адолат ва шаффофликни таъминлайди, мол-мулк ва ҳуқуқий муносабатларни тартибга солади.

Баъйи жоиз – тарафлар хоҳишига кўра бекор қилиниши мумкин бўлган шартнома.

Марғинаний *Ал-Ҳидоя* асарида таъкидлайди: «Агар харидор молни кўриб, ундан рози бўлса, шартнома жоиздир, аммо у молдан воз кечиши ҳам мумкин».

Замонавий мисол: кичик бизнесда кичик савдо операциялари жоиз шартнома асосида амалга оширилиши мумкин, чунки тарафлар хоҳиши билан шартнома бекор қилиниши мумкин. Баъйи қотей – бекор қилиш имконияти бўлмаган қатъий шартнома.

Ибн Обидийн *Раддул-Мухтор* асарида ёзади: «Агар икки тараф шартномани оқилона ва аниқ шартларда тузса, у қотей ҳисобланади ва уни бекор қилиш мумкин эмас».

Замонавий қотей шартномалар – узок муддатли инвестиция ва молиявий фаолиятда ишонч ва қафолатни таъминлайди. Баъйи фосид – шариат талабларига тўғри келмайдиган, ноқис ёки адолатга зид шартнома. Ас-Сарахсий *Ал-Мабсут*да қайд этади: «Агар шартнома ноаниқлик ёки ҳаром нарса билан боғлиқ бўлса, у фосиддир». Марғинаний *Ал-Ҳидоя*да: «Шартнома икки тарафнинг розилиги билан тўла кучга киради, аммо шартларида ноаниқлик бўлса, у фосид ё ботил саналади». Амалда: тўлиқ шартларга риоя қилинса → Жоиз. Асосий шартлар бузилса → Қотей ёки Фосид шартномадир.

Бугунги бозор иқтисодиётида шартномаларнинг турларининг аҳамиятини таҳлил этсак, жоиз шартномалар – кичик бизнес ва савдо жараёнларида муҳим, қотей шартномалар – узок муддатли инвестиция ва молиявий келишувларда ишонч ва қафолат сифатида муҳим ҳамда фосид шартномалар – коррупция, сохта битимлардан ҳимоя қилишда аҳамиятлидир.

Ислом ҳуқуқида шартномалар ижро қилиниши, адолат ва шаффофлик тамойилларига асосланади. Яъни, тарафлар хоҳишига кўра бекор қилиниши мумкин бўлган шартнома.

Марғинаний *Ал-Ҳидоя*да таъкидлаганидек, “Агар харидор молни кўриб, ундан рози бўлса, шартнома жоиздир, аммо у молдан воз кечиши ҳам мумкин”.

Жазо ва ҳуқуқий асос: Агар шартнома бажарилмаса, ижро қилувчи тараф ҳуқуқий ёки ижтимоий жазога тортилади. Тарихий мисол: Самарқанд ва Бухоро бозорларида жоиз шартномалар асосида кичик савдо келишувлари амалга оширилган, бекор қилинса жиддий жазо кўрилмаган.

Баъйи қотей шартномасига кўра, бекор қилинмайдиган қатъий шартнома. Бу ҳақда

Ибн Обидийн *Раддул-Мухтор*: “«Агар икки тараф шартномани оқилона ва аниқ шартларда тузса, у қотей ҳисобланади ва уни бекор қилиш мумкин эмас», деган ҳамда унга нисабтан жазо: Қотей шартнома бузилса, ислом ҳуқуқида жавобгар тараф мол-мулки билан ёки қонуний чоралар билан жазоланади.

Тарихий қиёсий нуқта: Рим ҳуқуқида *stipulatio* ҳам шундай қатъий битим сифатида амал қилган, бузилса, суд орқали ижро ва компенсация талаб қилинган.

Баъйи фосид шартномасида эса, шариат талабларига тўғри келмайдиган, ноқис ёки адолатга зид шартнома. Бу ҳақда Ас-Сарахсий *Ал-Мабсут* ёзганидек, “Агар шартнома ноаниқлик ёки ҳаром нарса билан боғлиқ бўлса, у фосиддир”. Марғинанийнинг “*Ал-Ҳидоя*” асарида ёзилишича, “Шартнома икки тарафнинг розилиги билан тўла кучга киради, аммо шартларида ноаниқлик бўлса, у фосид ё ботил саналади”.

Жазо ва ҳуқуқий асос: Фосид шартнома бажарилса ҳам, суд уни батил деб эълон қилиши ва ижро чораларини бекор қилиши мумкин. Авесто ва қадимий рим манбаларида ҳам фосид ёки ноқис шартномалар қонун томонидан бекор қилинган. Бугунги кунда ҳам мазкур масалани ўрғар эканмиз, аҳд ва шартнома тушунчаси ижтимоий ва ҳуқуқий хавфсизликнинг асосий элементи сифатида ҳам аҳамиятлилигини сақлаб қолмоқда. Бу бевосита фуқароларнинг виждон эркинлиги ва динга эътиқод қилиш ҳуқуқи билан боғлиқ. Масалан, Ўзбекистон Конституциясининг 35-моддаси (2023) фуқароларнинг виждон эркинлиги ва динга эътиқод қилиш ҳуқуқини қафолатлайди. Бу модда, ўз навбатида,

шахслар орасида тузиладиган ижтимоий келишувлар, шартномалар ва аҳдлар ихтиёрийлик, адолат ва эътиқодга ҳурмат принципларига асосланган бўлиши кераклигини таъминлайди. Ҳар бир шахс динга эътиқод қилиш, виждон эркинлиги ва шартнома бўйича мажбуриятларни адолатли бажариш ҳуқуқига эга.

Шу тариқа, қадимги шартнома тушунчаси ва замонавий конституциявий ҳуқуқлар орасида мустақил боғлиқлик мавжуд: ҳар иккиси ҳам шахслар ўртасидаги муносабатларда ҳуқуқий барқарорлик ва ижтимоий адолатни таъминлаш мақсадини кўзлайди.

Шартнома ва аҳднинг ижтимоий аҳамияти замонавий Ўзбекистонда ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирги кунда бу масала фуқароларнинг виждон эркинлиги ва динга эътиқод қилиш ҳуқуқи билан боғлиқ ҳолда, диний таълим муассасаларида ҳам амалга оширилади.

Ўзбекистонда диний таълим муассасалари — молиялаштириладиган мактаблар, олий даргоҳлар ва мадрасалар — фуқароларга диний билим бериш билан бирга, уларда ижтимоий масъулият, ҳуқуқий маданият ва аҳдни бажариш одобларини ҳам шакллантиради. Бу муассасаларда талабалар виждон эркинлиги ва динга эътиқод қилиш ҳуқуқини тушунишлари, шахслар ўртасидаги келишувлар ва аҳдларни адолатли ва шариат қоидаларига мувофиқ бажаришлари, жамиятда ҳуқуқий ва ахлоқий муносабатларни ҳурмат қилишлари билан боғлиқ билим ва кўникмаларга эга бўладилар.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Конституциясининг 35-моддаси (2023) талабаларга виждон эркинлиги ва динга эътиқод қилиш ҳуқуқини таъминлаган ҳолда, уларни келажакда ижтимоий ва иқтисодий келишувларда — шартнома ва аҳдларнинг ҳуқуқий ва ахлоқий жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда — масъулиятли фаолият юритишга тайёрлайди.

Ўзбекистондаги муҳим муассасалар:

- Ташкентдаги Ислом цивилизацияси маркази
- Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази
- Имом Мотуридий халқаро илмий-тадқиқот маркази
- Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси

Шунингдек, бугунги кунда Ўзбекистонда виждон эркинлиги Конституция билан кафолатланган (Конституция, 2023, Модда 35). Мазкур ҳуқуқий асос ислом ҳуқуқи ва диний таълимни ўрганишда муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, “Ҳадичаи Кубро” аёл-қизлар ўрта махсус ислом билим юрти 1993 йилда “Эшон Бобоҳон” номи остида фаолият бошлаган. Унинг асосий вазифаси – Ўзбекистон Республикаси вилоятлари ва Қорақалпоғистон муслмонлари учун ўрта маълумотли диншунос, одобнома ва бошланғич араб тили ўқитувчисини тайёрлашдан иборат. 1998 йил 15 июлда Ўзбекистон муслмонлари идораси Олий ҳайъатининг 295-сонли қарори билан таълим юрти “Ҳадичаи Кубро” номи остида ўз фаолиятини давом эттирган ва 10 августда Адлия вазирлиги томонидан қайта рўйхатдан ўтган. Шу билан бирга, Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича кўмитанинг рухсатномаси билан таълим жараёни расмий равишда тасдиқланган.

Билим юртидаги таълим ислом дини асослари, динлар тарихи ва назарияси, инсонпарварлик ва ватанпарварлик руҳидаги тарбияга қаратилган. Шу тариқа, бу муассаса нафақат диний билимни тараққий эттириш, балки ижтимоий ва иқтисодий фаолиятда ҳалоллик ва адолат тамойилларини ўргатишда ҳам муҳим аҳамиятга эга. Демак, диний таълим муассасалари нафақат диний билим берувчи ўрин, балки шартнома ва аҳд тушунчасини ижтимоий-ҳуқуқий контекстда амалиётга интеграция қиладиган макон сифатида ҳам аҳамиятга эга. Улар орқали келажакда фуқаролар орасидаги ишонч, ҳуқуқий барқарорлик ва виждон эркинлиги принциплари амалда таъминланади. Булар фуқароларнинг виждон эркинлигини таъминлаш, фикр ва ислом ҳуқуқини илмий асосда ўрганиш имконини беради.

Яна бир муҳим жиҳати, Ўзбекистон президентнинг 2025 йил 21 апрелдаги Фармонида асосан Баховуддин Нақшбанд илмий маркази ташкил этилган. Шу билан бирга, Диний-маърифий соҳада фаолиятни мувофиқлаштирувчи кенгаш ташкил этилган бўлиб, унинг асосий вазифаси – таълим, фан ва илмий-тадқиқот жараёнларини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш, шунингдек маслаҳат органи вазифасини бажаришдир. Ушбу кенгаш қуйидаги муассасалар фаолиятини мувофиқлаштиради: Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази, Имом Бухорий ва Имом Мотуридий халқаро илмий-тадқиқот

марказлари, Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси ва бошқа диний-маърифий муассасалар. Шунингдек, кенгаш фаолиятида кузатувчи сифатида сиёсий арбоблар, жамоатчилик фаоллари ва олимлар киритилиб, илмий фаолият ва таълим жараёнларини самарали мувофиқлаштириш таъминланади.

Шу тариқа, мазкур тизим нафақат диний таълимни ривожлантириш, балки ислом ҳукуқи ва виждон эркинлигини ўрганишда, ҳамда миллий ва глобал илмий муҳитда адолат ва ҳалоллик тамойилларини тарғиб қилишда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Ислом ҳукуқида шартнома институти – ҳуқуқий маданиятнинг муҳим қисми бўлиб, инсон ва жамият ўртасида адолат, шаффоқлик ва молиявий барқарорликни таъминлайди. Тарихий қиёсий таҳлил шуни кўрсатадики, рим ҳуқуқидан то Авеста ва ислом ҳуқуқигача бўлган даврда шартнома институтлари ижтимоий ва иқтисодий муносабатларни тартибга солишда муҳим аҳамиятга эга бўлган.

Бугунги кунда Ўзбекистонда виждон эркинлиги Конституция ва қонунлар билан кафолатлангани, диний таълим муассасалари ва илмий-тадқиқот марказларининг фаолияти (Хадичаи Кубро, Имом Бухорий ва Мотуридий марказлари, халқаро исломшунослик академияси) бугунги ижтимоий муҳитда ислом ҳуқуқи ва маънавий меросни тадқиқ қилиш, адолатли ва ҳалол бизнес ҳамда молиявий муносабатларни ривожлантириш учун шароит яратади.

Шу билан бирга, Диний-маърифий соҳада фаолиятни мувофиқлаштирувчи кенгаш илмий ва таълимий жараёнларни мувофиқлаштириб, миллий ва халқаро стандартларга мувофиқ ислом ҳуқуқини ўрганиш ва татбиқ қилишда муҳим рол ўйнайди.

Мазкур таҳлилдан келиб чиқиб, мамлакатимизда Ўзбекистоннинг Учинчи ренессанси тамойили доирасида ислом ҳуқуқий ва иқтисодий меросини ўрганиш ва замонавий бозор муносабатларига татбиқ этиш юксак аҳамиятга эга эканлиги аниқланади. Шу тариқа, миллий ҳуқуқий ва иқтисодий тизимда адолат, шаффоқлик ва виждон эркинлигини таъминлашда ислом ҳуқуқи тадқиқоти стратегик аҳамият касб этади.

Таклифлар:

Биринчи йўналиш- тарихий ва қиёсий таҳлил: Рим ҳуқуқи, Авеста ва ислом ҳуқуқида шартнома институтлари ўз ижтимоий ва иқтисодий аҳамияти билан ажралиб турган. Ислам ҳуқуқида баи' джоиз, қотей ва фосид шартномаларнинг мазмун-моҳияти ва жазо механизмлари ҳамда уларнинг замонавий иқтисодий муносабатларда қўлланиш имконияти таҳлил қилинди. Шу асосда таклифлар тарихий тажриба ва ҳуқуқий асослардан келиб чиққан.

Замонавий ҳуқуқий асос ва илмий амалиёт учун Ўзбекистон Конституциясининг 35 - моддаси ва Виждон эркинлиги тўғрисидаги қонунлар мамлакатда диний таълим ва шартнома муносабатларини ривожлантириш учун ҳуқуқий кафолат яратади. Диний-таълим муассасалари ва илмий-тадқиқот марказлари (Хадичаи Кубро, Имом Бухорий ва Мотуридий марказлари, халқаро академиялар) фаолияти илмий-тадқиқот ва таълим жараёнларини мувофиқлаштиришга асос бўлади. Шунингдек, диний-маърифий кенгашнинг фаолияти таклифларнинг амалий жиҳатини қўллаб-қувватлайди.

Иқтисодий ва ижтимоий аҳамиятига келсак, таклифлар адолатли ва ҳалол бизнес, бозор муносабатлари ва молиявий барқарорликни таъминлашга қаратилган. Бу орқали Ўзбекистонда Учинчи ренессанс тамойили доирасида миллий ҳуқуқий ва илмий-иқтисодий муҳит ривожлантирилади.

Хулоса:

Таклифнинг асоси шундаки, у тарихий тажриба, ислом ҳуқуқий мерос, замонавий қонунчилик ва илмий-таълимий фаолият билан асосланади. Ушбу таклифлар асосида:

- Ислом ҳуқуқи ва шартнома институтлари замонавий бозор иқтисодиётида қўлланилиши мумкин.
- Виждон эркинлиги ва диний таълимнинг ривожланиши миллий ва глобал илмий муҳитда устувор вазифа сифатида амалга оширилади.
- Диний-маърифий муассасалар ва илмий марказлар орқали илмий тадқиқот ва таълим жараёнлари самарали мувофиқлаштирилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Конституция. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент: Ҳуқуқ, 2023.
2. Ўзбекистон Республикаси “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги қонуни. – Тошкент: 2022.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони РҒ–6087. «Диний-маърифий соҳада фаолиятни мувофиқлаштирувчи кенгаш ва Ўзбекистон халқаро ислом академиясини ташкил этиш тўғрисида», 21 апрел 2025. – Тошкент.
4. Қуръон. – Таржима. Тошкент: “Маънавият”, 2005.
5. Ас-Сарахсий. Ал-Мабсут. – Таржима. Тошкент: “Ўзбекистон ислом академияси нашриёти”, 2001.
6. .Ибн Обидийн. Раддул-Мухтор. – Таржима. Тошкент: “Ўзбекистон ислом академияси нашриёти”, 2003.
7. Бурҳонуддин Марғинаний. Ал-Ҳидоя. – Таржима. Тошкент: “Ўзбекистон ислом академияси нашриёти”, 2005.
8. Муҳаммад Муҳаммадуллоҳ. Ислам ҳуқуқи назарияси. – Тошкент: “Фан ва технология”, 2010.
9. Нигора Юсупова. Ислам ҳуқуқи ва замонавий иқтисодий муносабатлар. – Тошкент. 2018.
10. Жўравой Тўқулов. Ислам ҳуқуқида шартнома институтлари. – Тошкент: “Ҳуқуқшунослик”, 2020.